

“ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЁШЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИГИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ”

Улуғбек Рустамович Соатов

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари академияси,

марказ катта офицери

DOI: 10.5281/zenodo.15093567

Аннотация Ушбу мақолада фуқаролик жамиятининг шаклланиши ва ижтимоий тизим сифатидаги стратегик аҳамияти таҳлил қилинган. Шахснинг ривожланиши ва ижтимоий тузилмалар яратилишида ёшлар ижтимоий барқарорлиги ва сиёсий институтлар мустаҳкамлигида муҳим омил ҳисобланади. Европа, АҚШ, Япония ва БМТ каби ташкилотлар ёшлар фаоллигини ошириш орқали демократик жараёнларни мустаҳкамлаш ва интеграцияни чуқурлаштиришга йўналтирилган стратегияларни ишлаб чиқмоқда. Ўзбекистонда ҳам ёшларни ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий жараёнларга жалб қилишга қаратилган ислохотлар орқали фуқаролик жамиятини ривожлантириш омиллари таҳлил қилиниб, муаллиф ушбу жараёнларнинг давлат барқарорлиги ва демократик қадриятларни мустаҳкамлашдаги аҳамиятини кўрсатиб ўтган.

Калит сўзлар: фуқаролик жамияти, ижтимоий тизим, ёшлар фаоллиги, маданий ва иқтисодий алоқалар, жаҳон тажрибаси, демократик жараёнлар, БМТ “Ёшлар стратегияси”, глобаллашув, интеграция ва ҳамкорлик, ижтимоий-сиёсий омиллар, таълим ва маърифат, оила ва маҳалла институти, ёшлар ташкилотлари, ижтимоий лойиҳалар, нодавлат нотижорат ташкилотлар

Аннотация В данной статье анализируется стратегическое значение формирования гражданского общества и социальной системы. Важным фактором развития личности и создания социальных структур является важный

фактор социальной стабильности молодежи и силы политических институтов. В Европе, в США, в Японии и такие организации как ООН разрабатывают стратегии, направленные на укрепление демократических процессов и углубление интеграции путем повышения активности молодежи. В Узбекистане проанализированы факторы развития гражданского общества посредством реформ, направленных на привлечение молодежи к социальным, политическим и экономическим процессам, и автор продемонстрировал важность этих процессов в укреплении государственной стабильности и демократических ценностей.

Ключевые слова: гражданское общество, социальная система, молодежная активность, культурно-экономические отношения, мировой опыт, демократические процессы, ООН «Молодежная стратегия », глобализация, интеграция и сотрудничество, социально-политические факторы, образование и просвещение, институт семьи и соседства, молодежные организации, социальные проекты, неправительственные некоммерческие организации.

Annotation This article analyzes how to build civil society and the strategic importance of the social system. The development of the person is a basis for creating the social system and is an important factor in political institutions. Europe, USA, Japan, and UNO are developing strategies aimed at deepening integration by strengthening democratic processes and increasing youth activism. The author analyzes the factors of the development of the civil society through reforms aimed at attracting young people to social, political and economic processes in Uzbekistan, emphasizing the importance of these processes in strengthening state stability and democratic values.

Key words: Civil society, social system, youth activism, cultural and economic relations, world experience, democratic processes, the UN “Youth strategy, globalization, integration and cooperation, social-political factors, education and

knowledge, family and neighborhood institution, youth organizations, social projects, non-governmental and non-profit organizations.

Кириш

Фуқаролик жамияти минг йиллар давомида инсонларнинг уюшиб яшаш тажрибалари натижасида шаклланган муҳим ижтимоий тизимдир. Инсоннинг оила, жамоа ва давлат билан боғлиқ ривожланиш жараёнлари унинг дунёқарашини такомиллаштириб, мураккаб ижтимоий тузилмалар яратишга олиб келган. Шарқ оламида эрамиздан аввалги биринчи минг йилликда давлатчилик ва жамият қурилишидаги муҳим ўзгаришлар натижасида иқтисодий ва маданий алоқалар мустаҳкамланган. Бу жараёнда ёшлар жамиятининг ижтимоий тараққиётидаги асосий куч сифатида иштирок этиб, жамият барқарорлигида муҳим аҳамият касб этган. Шарқ мамлакатларида фозил жамият қуриш тажрибалари Марказий Осиё, Яқин Шарқ ва Европада жамият назарияларига таъсир кўрсатган. Сўнгги йилларда жаҳон тажрибасида ёшлар фаоллигини оширишга қаратилган ислохотлар фуқаролик жамияти ривожланишида муҳим ўрин тутмоқда. Европа Иттифоқи ёшларнинг сиёсий ва ижтимоий фаоллигини оширишга қаратилган дастурларни амалга оширса, АҚШ фуқаролик таълими ва волонтерлик орқали ёшларни жамият фаолиятига жалб қилмоқда. Японияда ёшлар ташкилотлари орқали ёшлар иштироки рағбатлантирилса, БМТ “Ёшлар стратегияси” доирасида уларнинг ижтимоий барқарорликка ҳиссасини оширишга қаратилган ташаббусларни илгари сурмоқда. Бундай ислохотлар фуқаролик жамияти ривожланишида ёшлар фаоллигини кўллаб-қувватлаб, демократик жараёнларни мустаҳкамлашга қаратилган.

Глобаллашув шароитида ривожланган давлатлар фуқаролик жамиятининг ривожланишида ёшлар фаоллигини оширишга қаратилган иқтисодий, сиёсий ва маданий таъсирини кенгайтириб, интеграциялашув ва ҳамкорликни мустаҳкамлашда фаол қатнашмоқда. Европа Иттифоқи, АҚШ, Япония ва

Жанубий Корея каби мамлакатлар ёшлар фаоллиги ва технологиялардан фойдаланиш орқали халқаро миқёсда ўз позицияларини мустаҳкамлаб, янги чақириқларга мослашиш учун инновацион механизмлар яратмоқда. Ўзбекистонда ҳам фуқаролик жамиятини ривожлантиришда ёшлар фаоллигини оширишга қаратилган ислохотлар муҳим аҳамият касб этмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида ёшларни ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий жараёнларга кенг жалб қилишга қаратилган давлат дастурлари амалга оширилмоқда. “Ёшлар иттифоқи” ва нодавлат нотижорат ташкилотлар орқали ёшларни ижтимоий лойиҳаларда, маҳалла ва фуқаролик жамияти институтларида фаол иштирок этишига кенг шароитлар яратилмоқда. Бундан ташқари, таълим ва касбга йўналтириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишга қаратилган дастурлар ҳам амалга оширилмоқда. Хусусан, ёшларга давлат грантлари, кредитлар ва субсидиялар орқали ижтимоий ташаббусларни амалга ошириш имкониятлари кенгайтирилмоқда.

Адабиётлар таҳлили

Конфуций давлат ва жамият ҳаётида тартиботни таъминлаш учун фаол ва масъулиятли инсон образини яратишга интиланган. Унинг таълимотига кўра, ҳар бир шахс ўз бурчини аниқ бажариши орқали жамиятда барқарорлик ва адолат таъминланади. Конфуций «Хукмдор хукмдордек, фуқаро фуқародек бўлиши керак» деган фикрда жамиятдаги ҳар бир шахснинг масъулиятини белгилаган. Унинг «Лунь юй» асарида ёшлар тарбиясига урғу берилиб, ёшларнинг ижтимоий фаоллигини рағбатлантириш орқали жамиятда адолат ва барқарорлик таъминланишини таъкидлаган. У давлат мансабдорларини халққа адолатли хизмат қилишга даъват этиб, бошқарувнинг асосий тамойилини «дао» ёки халқ манфаатларини ҳимоя қилишга йўналтирган. Унинг фикрича, маънавий қадриятлар жамиятни тартибга солишда муҳим ўрин тутади. Агар бошқарув ахлоқий таъсир («дэ») асосида амалга оширилса, одамлар виждонли

ва адолатли бўладилар. Конфуцийнинг бу қарашлари ҳозирги фуқаролик жамияти моделини шакллантиришда аҳамиятлидир. Фозил жамият ғояларига кўра, адолат ва маънавий кадриятларга асосланган жамият барқарор бўлади⁶¹. Бугунги кунда ёшлар ижтимоий фаоллиги жамият ривожланишининг муҳим омилларидан бири бўлиб, адолатли жамият қуришга ҳисса қўшади. Конфуцийнинг ғоялари фуқаролик жамиятини адолат, маънавият ва шаффофлик асосида шакллантиришга йўналтирилган бўлиб, XXI асрда ҳам долзарблигини сақламоқда.

Фуқаролик жамияти назариясини ривожлантиришда қадимги юнон файласуфи Сократ (эр.ил. 469-399 йй.) муҳим ўрин тутди. У этикавий фалсафа асосларини ишлаб чиқиб, қонунларсиз ахлоқий жамиятни барпо этиш мумкин эмаслигига ишонган. Сократнинг “Ўзингни ўзинг англа” афоризми унинг қонун, адолат ва ёшлар ижтимоий фаоллигига бўлган қарашларини шакллантирган. Унинг фикрича, қонунлар жамиятнинг ахлоқий асосини ташкил этиб, уларнинг адолатли қўлланилиши жамият барқарорлигини таъминлайди. Сократ қонунларни давлатнинг пойдевори деб билиб, уларнинг аҳамиятини ҳозирги сиёсий-ҳуқуқий тизимлар ва ёшлар ижтимоий фаоллиги учун ҳам долзарб деб ҳисоблаган. Шунингдек, у қонунлар ва давлат бошқарувини интеллектуал кишилар амалга ошириши лозим, деб таъкидлаган, чунки ёшларнинг ижтимоий фаоллиги жамиятнинг ахлоқий ривожланиши учун муҳимдир.

Қадимги Юнон ва Хитой алломалари Сукрот, Афлотун, Арасту ва Конфуций ўз асарларида фуқаролик жамиятининг илк элементларини кашф этишган. Уларнинг илмий-назарий мероси кейинчалик Шарқ ва Араб фалсафаси ҳамда сиёсатшунослиги ривожланишида муҳим манба бўлиб хизмат қилган. IX-XIV асрларда Араб ва бошқа Шарқ мутафаккирлари қадимги Юнон ва Рим фалсафасига таяниш орқали жамият ва давлатга оид қарашларни

[⁶¹ . Конфуций. Лунь Юй (Сўзлашувлар) — Тошкент: Маънавият, 2012.]

ривожлантириб, ўз хиссаларини қўшган. Бу илмий мерос янги давр ғарб файласуфлари ва сиёсатшуносларининг тадқиқотларига асос бўлган. Ўрта асрларда фуқаролик жамиятининг ривожланишига катта ҳисса қўшган, фозил жамият концепцияси билан машҳур ватандошимиз Абу Наср Форобий (873-950 йй.)нинг илмий мероси ҳозирги кунгача ўз аҳамиятини сақлаб келмоқда.

Абу Наср Форобий фозил жамият қуриш ва фуқаролик жамияти унсурларини шакллантиришга оид назарияларни ривожлантириб, катта илмий мерос қолдирган. У жамият ва давлатчиликни ривожлантиришга қаратилган қарашларини «Уруш ва тинч турмуш ҳақида», «Бахт-саодатга эришиш йўллари ҳақида рисола», «Шаҳарни бошқариш», «Фазилатли хулқлар», «Фозил шаҳар одамлари қарашлари» каби асарларида кенг ёритган. Форобийнинг бу мероси ҳозирги ёшлар ижтимоий фаоллиги учун муҳим аҳамиятга эга. Ёшлар, жамиятнинг янги авлоди сифатида, ўз тарихий ва илмий меросларини чуқур ўрганиб, Форобий ғоялари асосида фуқаролик жамиятини ривожлантиришда фаол иштирок этишлари лозим. Форобийнинг жамиятни теран англашга қаратилган қарашлари ёшлар ижтимоий фаоллигини рағбатлантириб, уларнинг маънавий юксалиши ва жамиятга ҳиссасини мустаҳкамлайди⁶².

Ғарб файласуфлари Гуго Гроций, Барух Спиноза, Жон Локк ва Иммануил Кантнинг шахс эркинлигига оид қарашлари ёшлар ижтимоий фаоллиги билан чамбарчас боғлиқ. Шахс эркинлиги ва ҳуқуқларига бўлган эътибор ёшларнинг жамиятда фаол иштирок этиши ва ўз ҳуқуқ ва бурчларини амалга ошириши учун муҳим замин яратади. Ёшлар ижтимоий тенглик ва адолат учун кураш орқали жамият ривожланишида муҳим ўрин тутади⁶³. Монтескье ва Вольтернинг маърифат ва эркин фикрга қаратилган таълимотлари ёшлар ўртасида маънавий юксалиш ва ижтимоий фаолликни рағбатлантиришга хизмат

[⁶² Форобий. «Фозил шаҳар одамлари қарашлари» — Тошкент: «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 1993.]

[⁶³ Гроций, Г. Ҳуқуқлар ҳақида назария. Таржима. — Москва: Издательство «Юрайт», 2009.]

қилади⁶⁴. Ёшлар демократик жараёнларда иштирок этиб, ижтимоий ўзгаришларга ўз ғоялари билан ҳисса қўшишлари зарур⁶⁵. Руссо ва Кантнинг ижтимоий шартнома ва шахснинг эркинлигига оид қарашлари ҳам ёшларнинг фуқаролик жамиятидаги фаоллигини оширишга қаратилган муҳим ғоялар сифатида кўрилади. Ёшлар фуқаролик жамиятининг асосий иштирокчилари сифатида ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, давлат бошқарувида иштирок этиш ва ижтимоий адолат учун курашишда фаол бўлиши лозим.

Мутафаккирларнинг фикрларидан келиб чиқиб, ёшларнинг жамиятдаги роли фуқаролик жамиятини ривожлантиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлиги яққол намоён бўлади.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

XX асрнинг охирларида бир қатор мамлакатларда (Буюк Британия, Франция, ГФР ва бошқалар) фуқаролик жамиятининг ривожланишида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини амалга ошириш ва оширишни ислоҳ қилиш жараёни бошланди. Бунда ёшларнинг маҳаллий бошқарув ва ижтимоий жараёнлардаги фаол иштирокини таъминлашга ҳам эътибор қаратилди, чунки ёшлар ижтимоий фаолликнинг муҳим драйвери ҳисобланади. Бу ислоҳотлар орқали муниципал органлар функциялари қайта кўриб чиқилиб, уларнинг фаолиятида марказий ҳокимиятнинг таъсири кучайди. Ижтимоий хизматларга ажратилган маблағлар қисқартирилиб, маҳаллий ҳокимиятнинг соғлиқни сақлаш ва уй-жой хўжалиги каби соҳалардаги ваколатлари чекланди. Шу билан бирга, ёшлар учун янги имкониятлар яратишга ва уларнинг ижтимоий фаоллигини амалга оширишга қаратилган ислоҳотлар ҳам амалга оширилди, уларнинг маҳаллий жамоат ишларидаги иштироки рағбатлантирилди. Муниципал бошқарувнинг эволюциясида марказий ҳокимият ва маҳаллий бошқарув ўртасидаги муносабатларнинг дуализм концепцияси кенг тарқалган⁶⁶.

[⁶⁴ Монтескье, Ш. Қонунлар руҳи ҳақида. — Москва: Наука, 2005.]

[⁶⁵ Спиноза, Б. Этика. Таржима ва шарҳлар. — Москва: «Академия», 2008.]

[⁶⁶ Локк, Ж. Ҳуқуқ ва эркинлик асослари. Таржима. — Санкт-Петербург: Питер, 2010.]

Бу концепцияга кўра, маҳаллий ҳокимият айрим йўналишларда мустақил бўлса-да, марказий ҳокимият умумдавлат аҳамиятига эга бўлган масалаларда, масалан, маориф ёки йўл қурилишида, кенгроқ аралашади. Бу ёшлар учун маънавий ва ижтимоий жиҳатдан ривожланиш имкониятини кенгайтириб, уларнинг ижтимоий фаоллигини амалга ошириш ва уларни демократик жараёнларга фаол жалб этишга хизмат қилади⁶⁷. Марказий ҳокимиятнинг маҳаллий бошқарув устидан назорати айниқса, маориф, коммунал хўжалик каби соҳаларда ўзининг манфаатларини таъминлашга йўналтирилган бўлиб, ёшларнинг ижтимоий фаоллигини амалга оширишда бу соҳалардаги иштироки жамият барқарорлигини таъминлаш ва фуқаролик жамиятини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Муниципал бошқарувни демократлаштириш талаблари ва маҳаллий бошқарув органларини аҳоли манфаатларига йўналтириш ҳаракатлари ёшларнинг ижтимоий фаоллигини амалга ошириш ва кучайишига ёрдам берди. XX асрнинг 80-йилларида Буюк Британия, Франция ва Германия каби мамлакатларда амалга оширилган ислохотлар орқали марказий бюрократиянинг таъсири камайтирилди, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоя қилинди. Бу жараёнда ёшлар маҳаллий бошқарувда фаол иштирок этиш имкониятига эга бўлиб, уларнинг ижтимоий фаоллигини амалга ошириш орқали аҳоли манфаатларини ҳимоя қилиш вазифалари янада мустаҳкамланди⁶⁸. АҚШда шаҳарлашув жараёнлари маҳаллий бошқарув назарияларига таъсир кўрсатиб, ёшларнинг ижтимоий адолат, демократик қарорлар қабул қилиш ва иқтисодий самарадорлик каби жараёнлардаги иштирокига йўл очди. 1974 йилда Буюк Британияда амалга оширилган ислохотлар маҳаллий бошқарувнинг турли даражалардаги органларини қайта

[⁶⁷ Тожибоев, М. Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ва ёшлар фаоллиги. — Тошкент: Фан, 2020.]

[⁶⁸ Кант, И. Ахлоқ фалсафаси асослари. Таржима. — Москва: Республика, 2006.]

шакллантириб, ёшларнинг ижтимоий фаоллигини амалга ошириш учун янги шароитлар яратди. 1985 йилда қабул қилинган “Маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш тўғрисидаги Европа хартияси” маҳаллий бошқарув органларига қонун доирасида мустақил бошқарув ҳуқуқини бериш билан бирга, ёшларнинг ижтимоий фаоллигини амалга ошириш ва кучайтиришга йўналтирилди. Ушбу хартия ёшларнинг сайлов орқали сайланиши ва референдумларда иштирок этиши каби ҳуқуқларни мустаҳкамлади, шу орқали ёшлар ижтимоий фаоллигини амалга ошириш орқали маҳаллий бошқарувдаги демократик жараёнларга кенгроқ жалб қилинди.

ХУЛОСА

Ушбу мақолада фуқаролик жамиятининг шаклланиши ва ривожланишида ёшлар ижтимоий фаоллигининг аҳамияти ҳар томонлама таҳлил қилинган. Қадимги мутафаккирлардан тортиб, замонавий Ғарб ва Шарқ файласуфларигача бўлган қарашлар ёшларнинг фуқаролик жамиятидаги фаол иштирокини таъминлашда назарий асос бўлиб хизмат қилган. Европа, АҚШ ва Япония каби давлатларда ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишга қаратилган дастурлар ва ташаббуслар орқали демократик жараёнларни мустаҳкамлашга ёрдам берилмоқда. Ўзбекистонда ҳам ёшларни ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий жараёнларга жалб қилишга қаратилган ислохотлар амалга оширилмоқда. Форобий ва Сократ каби файласуфларнинг ахлоқ ва адолатга оид қарашлари ёшлар ижтимоий фаоллиги ҳамда фуқаролик жамиятини ривожлантиришда назарий асос бўлиб хизмат қилади⁶⁹.

Умуман хулоса қилиб айтиш мумкинки, ёшлар ижтимоий фаоллигини рағбатлантириш жамият барқарорлиги ва демократик кадриятларни мустаҳкамлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Адабиётлар

[⁶⁹ Умаров, К. Марказий Осиёда фуқаролик жамиятини ривожлантириш. — Тошкент: Шарқ, 2019.]

1. Форобий. “Фозил шаҳар одамлари қарашлари” — Тошкент: «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 1993.
2. Гроций, Г. Ҳуқуқлар ҳақида назария. Таржима. — Москва: Издательство «Юрайт», 2009.
3. Спиноза, Б. Этика. Таржима ва шарҳлар. — Москва: «Академия», 2008.
4. Локк, Ж. Ҳуқуқ ва эркинлик асослари. Таржима. — Санкт-Петербург: Питер, 2010.
5. Кант, И. Ахлоқ фалсафаси асослари. Таржима. — Москва: Республика, 2006.
6. Конфуций. Лунь Юй (Сўзлашувлар) — Тошкент: Маънавият, 2012.
7. Монтескье, Ш. Қонунлар руҳи ҳақида. — Москва: Наука, 2005.
8. Тожибоев, М. Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ва ёшлар фаоллиги. — Тошкент: Фан, 2020.
9. Умаров, К. Марказий Осиёда фуқаролик жамиятини ривожлантириш. — Тошкент: Шарқ, 2019.